

NECESITATEA FUNDAMENTĂRII ȘI STUDIERII DREPTULUI SECURITĂȚII NAȚIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Alexandru CAUIA, doctor în drept, conferențiar universitar (ORCID: 0000-0002-1952-5734)

THE NEED FOR SUBSTANTIATION AND STUDY OF THE LAW OF NATIONAL SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The objective of this article resides in the systematic analysis of the factual and legal circumstances that require domestic legal science to identify both mechanisms and tools for building a new and distinct branch of national law, which would meet the needs of regulation and theoretical grounding as well as risks, threats and challenges to the national security of the state of the Republic of Moldova and would legally substantiate the institutional and normative system for preventing, combating and anticipating the challenges, threats and dangers concerning national security. Security remains a phenomenon in continuous development and modeling, depending on the reference system under analysis or depending on the subjects involved or affected directly or indirectly in the continuous and out-of-straight processes that ensure the security.

Keywords: *National security, national security law, security mechanisms and instruments, national security requirements.*

Obiectivul prezentului articol rezidă în analiza sistemică a circumstanțelor de fapt și de drept care impun știința juridică autohtonă să identifice atât mecanismele cât și instrumentele pentru edificarea unei ramuri noi și distincte a dreptului național, care ar răspunde necesităților de reglementare și de fundamentare teoretică atât a riscurilor, amenințărilor și provocărilor asupra securității naționale a statului Republica Moldova și ar fundamenta juridic sistemul instituțional și normativ de prevenire, combatere și anticipare a provocărilor, amenințărilor și pericolelor asupra securității naționale. Securitatea rămâne a fi un fenomen în continua dezvoltare și modelare în dependență de sistemul de referință supus analizei sau în dependență de subiecții implicați sau afectați direct sau indirect în procesele continue și neregulate de asigurare a securității.

Cuvinte-cheie: *Securitatea națională, dreptul securității naționale, mecanisme și instrumente de asigurarea a securității, domeniile securității naționale.*

Atunci când vorbim despre o ramură a dreptului distinctă de cele existente urmează să-i identificăm atât obiectul cât și metodele specifice de reglementare.

Ramura de drept este definită ca un ansamblu distinct de norme juridice, legate organic între ele, care reglementează relații sociale ce au același specific (relații sociale omogene), folosesc aceeași metodă sau același complex de metode.

Pentru formarea unei ramuri de drept noi sunt necesare și au importanță următoarele condiții:

1. Noile categorii de relații sociale să aibă caracter specific;
2. Să fie necesare și importante;
3. Relațiile nou-apărute și raporturile juridice pe care ele le-au generat nu pot fi reglementate cu ajutorul normelor juridice ale altor ramuri de drept;
4. Noile relații sociale necesită metode specific de reglementare etc.¹

Obiectivul prezentului articol rezidă în analiza sistemică a circumstanțelor de fapt și de drept care impun știința juridică autohtonă să identifice atât mecanismele cât și instrumentele pentru edificarea unei ramuri noi și distincte a dreptului național, care ar răspunde necesităților de reglementare normative-teoretică atât a riscurilor, amenințărilor și provocărilor asupra securității naționale a statului Republica Moldova și ar fundamenta juridic sistemul instituțional și normativ de prevenire, combatere și anticipare a provocărilor, amenințărilor și pericolelor asupra securității naționale.

Securitatea rămâne a fi un fenomen în continua dezvoltare și modelare în dependență de sistemul de referință supus analizei sau în dependență de subiecții implicați sau afectați direct sau indirect în procesele continue și nerecitolinii de asigurare a acesteia.

Ceea ce putem afirma cu deplină siguranță este faptul că securitatea ca și fenomen deosebit de complex și în continuă modelare nu poate, nu este și nici nu trebuie să constituie obiectul de studiu al unei singure discipline. Mai bine zis, diversele aspecte ale acestui fenomen deja formează obiectul de cercetare ale unor științe fundamentale, unde se distinge tendința de uniformizare și cristalizare ale unor cunoștințe, concepții, informații asupra securității drept obiect de cercetare distinct și absolut original în comparație cu obiectul de cercetare al științelor fundamentale existente și unanim recunoscute.

În acest sens cercetătorii autohtoni V. Juc și Varzari V. menționează: „Totodată, studiile de securitate, care reprezentau o subdisciplină în cadrul științei relațiilor internaționale, cercetau atât aspecte ce vizează securitatea internațională, cât și securitatea națională. Din aceste considerente securitatea națională a fost și, adeseori mai este, percepută de mulți teoreticieni drept obiect de studiu al relațiilor internaționale. În același timp, considerăm că se află în plin proces de fundamentare securitologia, o subdisciplină din cadrul științei relațiilor internaționale, dar și a conflictologiei. Această stare de fapt are, din punctul de vedere al lui B. Buzan, o explicație destul de simplă: atunci când vorbim de statul hobbesian clasic, conceptul de securitate națională nu poate fi aplicat decât laturii externe a funcțiilor de securitate a statului. Nu există îndoială, opinează cercetătorul, că această viziune se aplică statelor puternice, pentru care categoria de securitate națională a fost inițial concepută.”²

1 Avornic Gh. Teoria Generală a Dreptului, ediția a II-a, Chișinău: Cartier, 2004. p. 321-322.

2 Juc V., Varzari V. Fundamentarea și diversificarea conceptului de securitate. Revista Administrație Publică, Nr.1/2012, p. 132, Chisinau: 2012.

Astfel, în opinia unor cercetători și curente de gândire se perpetuează abordarea clasică a fenomenului de securitate, acesta fiind echivalat cu termenul de securitate națională și cel de securitate militară. O astfel de abordare a acestui fenomen după două decenii ale secolului XXI se dovedește a fi una necesară dar nu suficientă pentru a permite științelor care analizează diverse aspecte ale securității să prefigureze întreg sistemul de relații sociale care sunt reglementare direct sau sunt afectate substanțial de existență sau lipsa de securitate.

Concluzia primară este că nimic nu există în afara securității, iar ponderea acestui fenomen care se dezvoltă de la percepția fiecărui individ ca element al societății asupra propriei siguranțe spre securitatea grupului din care face parte unde etalonul securității grupului este valoarea medie a percepțiilor subiective ale tuturor membrilor acestui grup, evoluând spre securitatea societală unde gradul de subiectivism în procesul de apreciere a gradului de securitate a grupului societal este substituit deja de unele mecanisme și instrumente de evaluare obiective către securitatea națională și internațională unde doza de subiectivism se reduce substanțial și se limitează la eroare de calcul generate de factorul uman, iar pragmatismul, calculul cinic și ironic al statutului de furnizor sau de consumator de securitate se efectuează cu o precizie aritmetică.

Noțiunea de securitate, atât de des utilizată și întâlnită în textele juridice și politologice contemporane își are originea esenței sale încă în lucrările exegetilor domeniului filosofic din perioada modernă precum Benedictus de Spinoza și Thomas Hobbes.

În contradicție cu conceptele descrise de Aristotel și Hugo Grotius, Thomas Hobbes, după N. Machiavelli prezintă în analizele sale omul drept o ființă antisocială și egocentrică, prezentând statul și societatea ca produs al interesului uman, drept un rău intrinsec. Acest autor prezintă omul drept o ființă a cărei esență este lovită de păcatele mândrie, aroganței, vanității, astfel oamenii trăiesc și conviețuiesc după principiul *homo homini lupus est* (omul față de om este lup).

Omul în societate este în permanentă căutare a propriei bunăstări și nu a bunăstării altor personale. Între oamenii care nu sunt limitați în acțiunile lor de o forță supremă guvernează teama reciprocă generată de sentimentul de frică. Argument în favoarea celor menționate ne servește faptul că oamenii în acea perioadă mergeau înarmați chiar și prin locurile pustii, proprietarii încuiau ușa de la intrare și lăzile cu bunurile de preț, iar statele continua și astăzi să se înarmeze și rămân înarmate chiar și pe timp de pace. Cauza acestor frici rezidă parțial în egalitatea naturală dintre oameni și situația când un individ mai slab ar putea să-l asasineze pe unul mai puternic, parțial prin concurența caracteristică selecției naturale, dar în primul rând prin tendința de a obține bunuri materiale care nu pot fi utilizate de toți la fel prin cooperare și coordonare pe simplu motiv că nu sunt suficiente pentru toți.³

3 Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Кравченко А.Г., Основы теории национальной безопасности, Москва: РИОР, 2011. с.5 din 252 с.

B. Buzan remarcă și insuficiența dezvoltării conceptului de securitate națională, evidențiind că el nu este pe deplin conceptualizat, dat fiind faptul că este puternic politizat. Cauza acestei situații, în opinia exegetului Școlii de la Copenhaga în domeniul cercetării securității, se datorează, în principal, suprapunerii de-a lungul istoriei a conceptului de securitate națională cu cel de putere și, în consecință, dezvoltarea unei percepții militare a securității.⁴

În opinia lui Thomas Hobbes natura oferă toate bunurile sale tuturor oamenilor și fiecare individ are dreptul la tot. Astfel apare războiul tuturor contra tuturor (*bellum omnium contra omnes*) deoarece confruntările sunt omniprezente și fiecare consideră că îi este permis absolut totul. În același timp războiul total vine în contradicție cu esența existenței umane bazate pe autoconservare/autoapărare. Oamenii sunt supuși unui șir întreg de pericole și simt o frică reciprocă. Pentru a scăpa de aceste pericole cei mai puternici încearcă să-și impună voința față de cei mai slabi și să-i transforme în unelte de luptă pentru a se apăra. Dar, atât timp cât puterea grupurilor umane este relativ egală, speranța de a beneficia de securitate este infimă.

În aceste condiții este nevoie de o cu totul altă abordare, deoarece războiul tuturor contra tuturor vine în contradicție cu esența firii umane de a căuta pacea, chiar dacă nu este posibil de a căuta și de a instaura pacea eternă, cel puțin trebuie să-ți cauți aliați pentru un eventual război. Asta este legea naturii, adică preceptul gândirii și abordării corecte a situației de fapt. Astfel, pentru a pune capăt haosului și violenței, pentru a asigura pacea și securitatea oamenii încheie un contract social și înființează puterea politică. În contradicție cu esența sa naturală, oameni ajung în starea etatică sau socială prin intermediul unui contract social pentru a evita conflictul, aleg sau desemnează un conducător sau un organ abilitat cu puterea de a organiza societatea și de a pune capăt războiului total. Acest organ de conducere sau conducător se numește suveran și are obligația să guverneze și să gestioneze bine treburile publice iar membrul societății are dreptul să facă tot ceea ce nu este interzis de lege. Atât timp cât acordul benevol nu este suficient pentru a asigura securitatea, este necesar de a suprima excesele de voință care tind spre război pentru a asigura pacea în societate. Suveranul este purtătorul voinței poporului și garantul securității.⁵

Unul din elementele cheie care face distincția substanțială dintre securitatea individuală și cea națională, pe lângă gradul absolut diferit de subiectivism prezent în procesul de apreciere, este viteza cu care se poate constata prezența sau lipsa de securitate. În cazul securității individului, aceasta poate oscila foarte de des în dependență de împrejurări, de factorii eterogeni previzibili și imprevizibili, de caracterul individului, experiență și alte elemente ale personalității umane care ar putea modifica percepția și atitudinea omului față de o situație sau alta și chiar dacă există tendința instinctivă spre un echilibru emoțional și siguranță personală, indi-

4 Juc V., Varzari V. Fundamentarea și diversificarea conceptului de securitate. Revista Administrație Publică, Nr.1/2012, p. 132, Chisinau: 2012.

5 Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Кравченко А.Г., Основы теории национальной безопасности, Москва: РИОР, 2011. с.5-6.

vidul contemporan este supus zilnic la un set tot mai consistent de factori eterogeni generatori de insecuritate.

În cazul grupului sau al grupului societal, viteza de schimbare a stării de securitate sau insecuritate este tot mai mica și mai mica. Aceasta pare să fie direct proporțională cu numărul de indivizi în grup coroborată cu viteza instrumentelor de comunicare în cadrul grupului.

Atunci când analizăm sub acest aspect securitatea națională sau internațională observăm tendința spre perpetuare a stării de stabilitate și de securitate, rezultat tot mai dificil de a fi întrunit în cazul creșterii exponențiale a factorilor generatori de insecuritate și a domeniilor afectate de acest fenomen.

Exegetul domeniului securității B. Buzan menționează în acest context: „Statele erau concepute ca fiind prinse într-o luptă pentru putere, iar securitatea, din acest motiv, era văzută ca un derivat al puterii, în special, al celei militare”.⁶

De fapt, termenul de „securitate națională” a fost utilizat pentru prima dată la începutul secolului al XX-lea în mesajul lui Th. Roosevelt către Congres, în care se fundamenta necesitatea ocupării prin invazie militară a zonei Canalului Panama în „interesele securității naționale americane”.⁷

Proiectul Strategiei naționale a securității Republicii Moldova stabilește: „Valo- rile noastre fundamentale sunt centrate pe respectarea strictă a demnității umane, egalității în drepturi și libertăți, dreptul de a exprima identitatea culturală și etnică și aplicarea fără echivoc a supremației legii.

Interesele naționale ale Republicii Moldova sunt:

- 1) asigurarea caracterului suveran, independent, unitar și indivizibil al statului;
- 2) asigurarea dezvoltării stabile și sustenabile a statului;
- 3) integrarea europeană;
- 4) reintegrarea teritorială;
- 5) prosperitatea și bunăstarea cetățenilor;
- 6) participarea la asigurarea securității internaționale.

În procesul de promovare a intereselor naționale se va ține cont de statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova, care presupune că țara noastră nu este parte la blocuri militare și nu admite dislocarea pe teritoriul său de trupe militare sau de armamente ale altor state și ale blocurilor militare.”⁸

Pentru asigurarea implementării sistemice și consistente a prezentelor prevederi este imperios necesară adoptarea imediată a prezentei strategii, elaborarea unui Plan de acțiuni în sensul realizării acesteia și crearea unui mecanism normativ juridic de monitorizare a gradului și nivelului de implementare.

Aceste operațiuni pot și trebui să fie realizate doar în conformitate cu setul de noțiuni și procedee teoretice elaborate și fundamentate științific prin intermediul

6 Buzan B. *Popoarele, statele și teama*. Chișinău: Cartier, 2000, p. 20.

7 Шободоева А.В., *Основы теории национальной безопасности*, Иркутск: БГУЭП, 2015. 228 с.

8 Proiectul Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova [on line] <http://www.presedinte.md/app/webroot/proiecte/SSN16.pdf> (accesat 03.10.2018)

unei noi ramuri a dreptului național al Republicii Moldova, adică prin intermediul dreptului național al securității. Această ramură a dreptului urmează să contribuie prin cercetările științifice realizate la formarea unui set de noțiuni, principii și norme care să asiste și să contribuie la realizarea prevederilor Concepției, ulterioarei strategii cât și a eventualului Plan de acțiuni în domeniul asigurării securității naționale.

Introducerea în curricula națională a disciplinei Dreptul Securității Naționale, elaborarea unor analize sistemice a vulnerabilităților, amenințărilor și pericolelor asupra securității naționale, precum și cercetarea, analiza și prospecția mecanismelor juridico-normative de prevenire și combatere a amenințărilor, vulnerabilităților și pericolelor asupra securității naționale a Republicii Moldova în strictă conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și a interesului național întru binele societății statului și persoanei, constituie acțiunile ce urmează a fi întreprinse imediat, ciclic și sistemic pentru a instrui angajații statului din diverse domenii de activitate asupra setului de noțiuni, principii, norme, mecanisme și instrumente de asigurare a securității naționale în toate domeniile de activitate etatică și a societății noastre.

În elaborarea și realizarea politicilor de securitate națională, autoritățile Republicii Moldova se vor ghida de interesele naționale vitale, vor reieși din necesitatea prevenirii și contracarării riscurilor și amenințărilor de ordin extern, precum și eliminării sau diminuării vulnerabilităților și riscurilor de ordin intern. În vederea asigurării intereselor de securitate națională instituțiile statului vor promova următoarele obiective. Astfel obiectivele din textul proiectului de strategie sunt clasificate în cele internaționale: multilaterale și bilaterale și cele interne: economice, sociale, de apărare, ecologice și pe alte sectoare, de combatere a corupției și de soluționare a conflictului transnistrean, de asigurare a funcționalității sistemului judiciar și de asigurare a ordinii publice.

În textul Strategiei de asigurare a securității naționale a Federației Ruse, pentru comparație, sunt stabilite următoarele domenii ale securității naționale: de politică internă, economică, socială, militară, industriei de apărare, ecologică și cea societală.

În sistemul științific și cel didactic, teoria general a securității naționale are un important rol integrator. Un șir întreg de științe, linii de cercetare de orientare socio-umanistă și/sau exactă elaborează și pun la dispoziție un set destul de larg de instrumente și mecanisme de natură doctrinar-teoretică. Totuși, asigurarea securității naționale depinde direct de politica legislativă și de cea în domeniul juridic care au drept obiectiv prioritar asigurarea coordonării dintre toate mecanismele, instrumentele și instituțiile statului și societății care au în sarcina lor asigurarea securității naționale. De aceea scopul de bază ale teoriei generale al securității naționale sau a dreptului securității naționale este elaborarea bazei normative-legale a acestui proces de coordonare.

Astfel una dintre funcțiile de bază ale dreptului securității naționale rezidă în elaborarea setului sau aparatului normativ doctrinar al securității naționale. Deseori o să întâlnim în textele normative noțiuni precum: Securitate națională, securitatea statului, securitatea socială, dar nu întotdeauna norma legală oferă și o definiție

exhaustivă a noțiunilor utilizate. Pentru a stabili valoare juridică și sensul exact al noțiunilor utilizate este nevoie de o concepție și de o strategie clară a securității naționale.⁹

În acest sens dreptul securității naționale, drept ramură distinctă a dreptului național al Republicii Moldova urmează să asigure acest proces din punct de vedere teoretico-științific.

Așa cum am menționat anterior, în literatura de specialitate există o paletă largă de definiții ale conceptului de securitate. Unii specialiști ai domeniului, pe bună dreptate consideră securitatea drept un element constitutiv al statului. Spre exemplu Baburin S.N. consideră că: „securitatea este atât de important încât ar putea fi considerat unul dintre elemente statului“.¹⁰

Alți autori conchid asupra faptului că dacă securitatea încă nu este un element constitutiv al statului, atunci capacitatea de a asigura securitatea națională constituie un element inerent al suveranității statului. Asigurarea securității poate fi tratată drept o funcție a statului cât și drept un obiectiv al acestuia. Cu toate acestea securitatea națională se realizează direct sau indirect prin intermediul tuturor funcțiilor statului atât la nivel național cât și la nivel internațional. Bazându-ne pe abordarea concepției liberale am putea califica asigurarea securității națiunii drept cel mai important obiectiv al statului. Prin prisma abordării conservativ-moraliste scopul statului este de a asigura și de a aplica Adevărul pentru toată societatea, iar asigurarea securității națiunii ar fi un obiectiv intermediar, un mijloc în raport cu scopul de bază.¹¹

Structura securității naționale este compusă din mai multe elemente. Cele mai importante elemente sunt securitatea/siguranța persoanei, securitatea societății și securitatea statului. În majoritatea lucrărilor contemporane se evidențiază următoarele domenii ale securității naționale: securitatea politicii externe (securitatea internațională), securitatea militară și de apărare, securitatea politică internă, economică, socială, culturală, juridică, spirituală, moral-spirituală, imigraționistă, demografică. De asemenea se mai evidențiază sfere ale securității naționale precum securitatea proprietății, atomică, informațională, ecologică, aviatică, economică, alimentară etc.

În ceea ce ține de raportul dintre stat și fenomenul securității, în opinia lui Grațkii lipsa de securitate duce inevitabil la dispariția statului¹², iar M. Speranski considera că obiectul complex al reglementării juridice într-un stat îl constituie asigurarea securității persoanelor și proprietății. Asigurarea securității persoanei

9 Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Кравченко А.Г., Основы теории национальной безопасности, Москва: РИОР, 2011. с.12-13.

10 Бабури С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. М., 1997. С. 65.

11 Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Кравченко А.Г., Основы теории национальной безопасности, Москва: РИОР, 2011. с.11.

12 Градовский А. Национальный вопрос в истории и литературе // Собр. соч. СПб., 1901. Т. 6. С. 31.

și proprietății este o caracteristică prioritară și inalienabilă a fiecărui individ din societatea umană.¹³

Prin securitatea statului se înțelege protecția suveranității, independenței și integrității teritoriale a țării, a regimului ei constituțional, a potențialului economic, tehnico-științific și defensiv, a drepturilor și libertăților legitime ale persoanei împotriva activității informative și subversive a serviciilor speciale și organizațiilor străine, împotriva atentatelor criminale ale unor grupuri sau indivizi aparte.¹⁴

Ramurile de drept nu sunt izolate unele de altele, ci se găsesc într-o strânsă interdependență. Este evidentă interacțiunea și legătura reciprocă dintre diferite ramuri de drept, dar trebuie de menționat totodată că ele se deosebesc prin importanță și rolul lor în reglementarea relațiilor sociale.¹⁵

În Republica Moldova se constată percepția persuasivă în mentalul colectiv și chiar la nivel de politică de stat precum că Republica Moldova ar fi incapabilă să-și asigure de sine stătător securitatea militară. Cu siguranță acest aspect este un element sensibil și vulnerabil al securității naționale. Dar, în opinia mea, mult mai periculoasă este existența și perpetuarea acestei abordări naive, înguste și preconcepute la nivel de politică de stat. Nimeni astăzi în societatea modernă nu mai pune semnul egalității între securitatea națională și securitatea militară. Securitatea națională este un fenomen omniprezent, iar negarea sau neînțelegerea acestui fenomen poate afecta inclusiv existența statului. Lipsa unor documente clare în acest domeniu lipsește organele statului nu doar de posibilitatea de a reacționa prompt ca și reacție de răspuns la diverse vulnerabilități și amenințări care se pot și se transformă foarte repede în pericole asupra diferitor segmente ale securității naționale.

Astfel, securitatea națională nu poate și nu mai trebuie analizată doar prin prisma securității militare, sau doar prin prisma unor pericole și vulnerabilități vădite. Este absolut necesar de creat un sistem de elaborare a mecanismelor și instrumentelor științifice și de cercetare asupra acestui domeniu specific și de incontestabilă importanță pentru existența și perpetuarea statalității Republicii Moldova. În baza aparatului normativ-științific existent urmează să dezvolte un set de cercetări, lucrări și planificări fundamentate științific care pot și trebuie să fie puse la dispoziția organelor de stat responsabile de asigurarea securității naționale.

Fundamentarea teoretică a unei noi ramuri a dreptului național, Dreptul Securității Naționale, ar fi un instrument teoretic și științific care ar fi capabil să genereze nu doar analiza situației de moment și să ofere explicații post-factum asupra fenomenelor care se întâmplă în societatea noastră, dar ar putea și ar trebui să genereze prospecții asupra unor eventuale acțiuni ce urmează a fi întreprinse pe diverse sectoare ale sistemului de asigurare a securității naționale cum ar fi cel economic, informațional, educativ, moral-psihologic, ecologic etc.

13 Сперанский М. План государственного преобразования графа М.М. Сперанского // Введение к уложению государственных законов 1809 года. Москва, 1905. С. 359.

14 Legea securității statului Nr. 618 din 31.10.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 10-11. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311700>

15 Avornic Gh. Teoria Generală a Dreptului, ediția a II-a, Chișinău: Cartie, 2004. p. 322